

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Dialoguri educaționale între generații

Rezumat: Realizarea unor dialoguri educaționale între generații constituie o problemă complexă de natură pedagogică, psihologică și sociologică. Rezolvarea sa este dependentă de calitatea vieții sociale, determinată istoric, în plan cultural, economic, politic, comunitar și de progresele cercetării fundamentale în științele socio-umane. Elaborarea soluțiilor, necesare pentru rezolvarea problemei, angajează,

astfel, cunoașterea aprofundată și operaționalizarea aplicată a unor concepte fundamentale, din pedagogie (teoria generală a educației, teoria generală a instruirii, teoria generală a curriculumului, teoria cercetării pedagogice), psihologie (psihologia: educației, a vârstelor și a dezvoltării), sociologie (sociologia: educației, a comunității, a familiei). Analiza problemei dialogurilor educaționale între generații trebuie concepută teoretic și orientată practic din trei perspective specifice, dar complementare: pedagogică, psihologică și sociologică.

Cuvinte-cheie: dialog în educație, dialog în instruire, sistem de învățământ deschis, parteneriat pedagogic dintre școală și familie, stadii de dezvoltare psihologică și socială, teoria comunicării educaționale.

Abstract: Creating educational dialogues between generations is a complex problem of a pedagogical, psychological and sociological nature. Its solution is dependent on the quality of social life (determined historically, culturally, economically, politically, and community-wise) and on the progress of fundamental research in the socio-human sciences. The development of solutions, which are necessary in order to solve the problem, thus engages the in-depth knowledge and applied operationalization of some fundamental concepts, from pedagogy (general theory of education, general theory of training, general theory of curriculum, theory of pedagogical research), psychology (psychology of education, of ages, and of development), sociology (sociology of education, of the community, and of the family). The analysis of the problem of educational dialogues between generations must be theoretically conceived and practically oriented from three specific but complementary perspectives: pedagogical, psychological, and sociological.

Keywords: dialogue in education, dialogue in training, open education system, pedagogical partnership between school and family, stages of psychological and social development, theory of educational communication.

Realizarea unor *dialoguri educaționale între generații* constituie o problemă complexă, contradictorie, existentă în orice societate. Natura sa este pedagogică, psihologică și sociologică. Rezolvarea sa, în condiții favorabile pentru calitatea autentică a vieții, solicită cunoașterea profundă și operaționalizarea corectă a unor concepte fundamentale, din pedagogie (teoria generală a educației, teoria generală a instruirii, teoria generală a curriculumului, teoria cercetării pedagogice), psihologie (a educației, a vârstelor și a dezvoltării), sociologie (a educației, a comunității, a familiei).

Analiza pedagogică a problemei a fost realizată în funcție de conceptul operațional, care definește dialogul în educație, orientat spre dialogul în instruire [7] și de studiul despre parteneriatul dintre școală și familie [3, pp. 54-56].

Analiza psihologică a problemei a implicat cunoaștere aprofundată și aplicată a „dezvoltării umane din primul an de viață până în perioada adultă” [1], deschisă spre „acțiunea de optimizare a raportului dintre solicitările interne și

cele externe” care susțin „statica și dinamica funcțională a personalității umane” [6].

Analiza sociologică a problemei a angajat interpretarea proceselor de adaptare permanentă la cerințele mediului social, orientată valoric, de la vârsta preșcolară și a micii școlarități, în direcția realizării saltului valoric de la socializarea primară (familială și comunitară locală) la socializarea secundară (școlară: primară, secundară, universitară; profesională, civică/politică, economică, spirituală, comunitară / extinsă dincolo de obișnuințele familiale și locale; raportată la valorile comunității naționale, europene, mondiale). Implică orientarea studiilor de sociologie „spre o teorie a transmiterii educaționale” [2] și spre „educația familială ca demers pedagogic și cultural, argumentat teoretic (filosofic și antropologic) și practic (sociopsihopedagogic), în perspectiva optimizării relației dintre „cultura familiei” și „conduita parentală” [5].

Analiza pedagogică a „dialogurilor educaționale între generații” solicită raportarea la modelele de interacțiune antrenate în activitatea de instruire, organizată formal și nonformal, în mediul școlar și universitar, cu deschideri multiple spre numeroasele experiențe (cognitive/empirice, raționale și noncognitive/afective, motivaționale, volitive, caracteriale) acumulate în mod informal care susțin procesele actuale și viitoare, spontane și deliberate, de învățare pe tot parcursul vieții sociale.

Problema de fond este cea a autenticității *dialogului în educație* care urmează linia *modelului pedagogic al interacțiunii* necesare între *educator* (generația matură) și *educat* (generația copilăriei, adolescenței și a tinereții), realizată în cadrul unui proces de formare/autoformare calitativă continuă. La acest nivel, inițiat în mediul școlar, continuat permanent, în context extrașcolar și postșcolar, nonformal și informal, „un dialog este autentic dacă face personalitatea – educatului, dar și a educatorului – să se angajeze în întregime, să se manifeste și să se exprime cu sinceritate pentru că se simte aprobată”; pentru că „emoțiile, ideile, experiențele sale sunt acceptate cu totul”; pentru că educatorul „dorește să le înțeleagă”; pentru ca, la nevoie, educatul, să poată el însuși „să-și modifice atitudinile și intențiile, cooperând cu ceilalți într-o căutare comună” [7, p. 9].

Rezolvarea problemei este posibilă în contextul „dimensiunii psihosociale a pedagogiei” postmoderne (contemporane) care pune accent pe relațiile interpersonale construite curricular, între educator și educat, între generația cu experiență în activitatea de formare și cea receptivă la sursele și resursele oferite de societate în procesul de formare și dezvoltare organizat formal și nonformal, cu deschideri ample și spre numeroasele influențe pedagogice informale, degajate continuu de mediul social (comunitar, cultural, politic, economic, spiritual etc.), inclusiv de mediul școlar și universitar.

La acest nivel, relațiile psihosociale dintre generații pot valorifica efectiv *modelul* care susține *dialogul în instruire* (școlară și extrașcolară, formală și nonformală), orientat în direcția reconstituirii raporturilor dintre *acțiunea* de: a) *predare* (preluată și exersată, în mod obiectiv, de generațiile mature); b) *învățare* (necesară, în mod *obiectiv*, generațiilor pe cale de formare și de maturizare, dar și generației mature). Ambele acțiuni „sunt influențate de moralul grupului, ca și de natura relațiilor întreținute de ceilalți membrii ai grupului”, ai comunității locale etc.

Dialogul în instruire, promovat de didactica postmodernă (construită din perspectiva paradigmei curriculumului) își propune „să lărgescă și să aprofundeze situația pedagogică” – specifică în contextul relațiilor dintre generații – prin orientarea valorică a activității special spre „procesele de învățare”. Este proba dialogului autentic bazată pe „tehnica pedagogică a întrebărilor succesiv legate unele de alte”, pe relații de comunicare empatică, fundamental opuse celor realizate doar prin constrângere directă sau indirectă, explicită sau implicită. Retrospectiv, pe fondul stabilizării reperelor comune educației intelectuale, în practica pedagogică a dialogului între generații opiniile – mediate cultural – „circulau mai mult decât cunoștințele științifice” pure, care trebuie prelucrate și reflectate în spirit critic și deontologic. La acest nivel, comunicarea între generații devine autentică și autonomă, prin: a) „evoluția (calitativă) a atitudinilor, a conduitelor și a cunoștințelor învățate”, asimilate și interiorizate (cognitiv și noncognitiv/socioafectiv și volitiv-caracterial); b) „relațiile interpersonale care constituie un factor indispensabil în învățare și, mai ales, în dezvoltarea verbală și conceptuală” [Ibidem, pp. 117, 123].

Dialogul educațional între generații este antrenat, în mod special, prin parteneriatul dintre școală și familie care susține intensiv și perfecționează extensiv, pe termen mediu și lung, educația de calitate [3, pp. 54-56].

Realizarea unui parteneriat pedagogic eficient este dependentă de structura de relație, cu societatea, a sistemului de învățământ. Conceperea și realizarea acestei structuri la nivel de sistem de învățământ deschis asigură integrarea nu numai a oricărui actor social implicat în organizarea/finanțarea/perfecționarea unor tipuri speciale de școli (profesionale, militare, artistice, sportive, confesionale etc.) – pe baza unor relații de tip contractual –, ci și a familiei și a comunității locale, pe baza unor relații de tip consensual. O astfel de reconstrucție organizațională, adaptată permanent la cerințele mediului social, intern și extern, permite extinderea și aprofundarea dialogului educațional între generații la toate nivelurile de interacțiune existente între sistemul de învățământ și sistemul social global (economic, politic, cultural, comunitar, natural) [4, pp. 110-117].

Sistemele de învățământ cu caracter deschis, dezvoltate în societatea modernă și postmodernă (contempo-

rană) conferă dialogului educațional între generații un cadru organizat formal și nonformal, cu o arie problematică orientată și spre valorificarea experiențelor informale. Obiectivele propuse determină o arie problematică și tematică a dialogului educațional între generații, angajată special la nivel de: orientare școlară și profesională eficientă; consiliere în carieră prospectivă; învățare flexibilă, inovativă în perspectiva educației permanente și a autoeducației; valorizare culturală (morală și științifică), necesară în orice proces de formare generală și profesională, vocațională (tehologică, artistică, sportivă, militară, politică, economică, spirituală/teologică etc.).

Analiza psihologică a dialogurilor educaționale între generații solicită raportarea la stadiile dezvoltării omului pe tot parcursul vieții, de la primul an până la perioada adultă „târzie”. La acest nivel adoptăm, adaptăm și valorificăm modelul propus de Erik Erikson care identifică opt stadii de dezvoltare psihologică și socială, caracterizate în funcție de tendințele și rezultatele contradictorii care întrețin o anumită „criza de viață”, specifică fiecărei vârste. Depășirea și rezolvarea sa este posibilă prin realizarea unui dialog educațional între generații, instituționalizat la nivel comunitar (familial, local, școlar/universitar, post școlar/universitar, profesional/deontologic, spiritual) [1, pp. 266-268].

Tabelul 1. Un model de dialoguri educaționale între generații, condiționate psihologic

Vârsta:	Rezultat favorabil obținut prin dialog educațional între generații	Rezultat nefavorabil obținut prin dialog educațional între generații	Factori instituționali implicați special în dialog educațional între generații
<p>a. Contradicția care generează „criza de viață”;</p> <p>b. Cerința psihologică principală.</p>			
<p>1. Antepreșcolară (1 an):</p> <p>a. Încredere – neîncredere;</p> <p>b. Ocrotirea consecventă, stabilă, pentru a dezvolta sentimentul de securitate.</p>	<p>Încrederea în mediul înconjurător, în relațiile cu adulții (mama etc.) și în speranța de viață, consolidată prin adaptare.</p>	<p>– Suspiciune, insecuritate;</p> <p>– Teama de viitor;</p>	<p>– Familia (mama etc.);</p> <p>– Doctorul de familie;</p> <p>– Creșa specializată în asistența psihomedicală și socio-pedagogică.</p>
<p>2. Antepreșcolară (2-3 ani):</p> <p>a. Autonomie – rușine și îndoială de sine;</p> <p>b. Căutarea independenței prin tratament parental mai puțin rigid sau aspru.</p>	<p>„Un simț al autonomiei și al aprecierii”.</p>	<p>„Sentimente de rușine și îndoială despre propria capacitate de autocontrol”.</p>	<p>– Familia (mama etc.);</p> <p>– Doctorul de familie;</p> <p>– Creșa specializată în asistența psihomedicală și socio-pedagogică;</p> <p>– Comunitatea locală;</p>
<p>3. Preșcolară (4-5/6 ani):</p> <p>a. Inițiativă – neinițiativă. „Vinovăție”;</p> <p>b. Explorarea mediului și planificarea de noi activități și probleme, generate/întreținute și de „curiozitatea sexuală care poate fi rezolvată simpatetic de părinți”.</p>	<p>– Aptitudinea de a iniția și realiza activități de joc asociate cu învățarea muncă și creația de tip preșcolar;</p> <p>– Bucuria/capacitatea afectivă de a participa la activitățile inițiate și realizate individual și la nivel de (micro)grupă.</p>	<p>– Teama de sancțiune/pedeapsă;</p> <p>– Vinovăția cu privire la sentimentele personale.</p>	<p>– Familia (mama etc.);</p> <p>– Grădinița;</p> <p>– Doctorul școlar/preșcolar</p> <p>– Psihologul școlar/preșcolar;</p> <p>– Comunitatea locală.</p>
<p>4. Școlară mică și medie (6-11/12 ani):</p> <p>a. Hărnicie – lene;</p> <p>b. Dobândirea cunoștințelor și deprinderilor de bază care asigură cultura generală instrumentală.</p>	<p>– „Simțul competenței” care susține achiziția culturii generale instrumentale;</p> <p>– Încrederea în propria aptitudine de a elabora și îndeplini sarcini realizate prin activități, obiecte etc.</p>	<p>– Reacțiile nefavorabile din partea celorlalți (părinți, profesori, colegi);</p> <p>– Sentimentele inadecvate de neîncredere în forțele proprii și de inferioritate.</p>	<p>– Școala;</p> <p>– Familia;</p> <p>– Comunitatea locală;</p> <p>– Profesorul-diriginte;</p> <p>– Consilierul școlar specializat în asistența psihosociopedagogică;</p> <p>– Medicul/psihologul școlar.</p>
<p>5. Preadolescența (12-14 ani), Adolescența (14-18), Adolescența prelungită (18/20 ani):</p>	<p>– Capacitatea (aptitudinală/atitudinală) de autoevaluare corectă în contextul relațiilor cu lumea și cu sine.</p>	<p>– Confuzie generată de raportarea inadecvată, eronată la lume și la sine.</p>	<p>– Școala;</p> <p>– Familia;</p> <p>– Reprezentanți ai comunității locale, teritoriale, naționale;</p> <p>– Profesorul-diriginte.</p>

a. Identitate – confuzie generată în procesul de percepere a rolului; b. Căutarea identității personale, școlare și profesionale.	– Consecvența probată în autoevaluarea sa ca persoană integrată, cu identitate consolidată sau pe cale de consolidare.	– Crearea unei imagini deformate despre sine ca adolescent, generată de contradicția dintre aspirații și realitate.	– Consilierul școlar specializat în asistența psihosociopedagogică; – Medicul/psihologul școlar.
6. Adultă tânără (20-30/40 ani): a. Intimitate – izolare; b. Căutarea relațiilor personale, profunde și durabile socio-afectiv, în plan civic, profesional, comunitar etc.	– Capacitatea socioafectivă specială (aptitudinală/atitudinală), de iubire și dăruire angajată în plan personal și interpersonal, microcomunitar și macrocomunitar.	– „Izolare, relații superficiale cu ceilalți”; – Participare formală, neangajată socioafectiv la viața comunității (școlare/universitare, profesionale, civice etc.	– Familia; – Colectivul didactic universitar; – Reprezentanți ai comunității profesionale, culturale, politice, spirituale (locale, teritoriale, naționale etc.).
7. Adultă mijlocie (40-60 ani): a. Generativitate – stagnare; b. Căutarea productivității și a creativității superioare, necesare pentru a-și aduce o contribuție în societatea ca întreg.	– „Interesul și grija față de ceilalți într-un sens mai larg” care implică o participare socio-afectivă orientată global, în plan comunitar (local, teritorial, național, internațional), cultural, economic, politic, spiritual.	– Stagnarea dezvoltării generate de cauze psihologice speciale: „plictiseală și un interes deosebit pentru propria persoană”.	– Familia; – Colectivul postșcolar/postuniversitar implicat în perfecționarea/formarea profesională continuă; – Reprezentanți ai comunității profesionale, culturale, politice, spirituale (locale, teritoriale, naționale etc.).
8. Adultă târzie (după 65-70 de ani): a. Integritate – disperare; b. Reevaluarea faptelor care probează „ceea ce a îndeplinit în viață”.	– „Satisfacția de viață”, dobândită rațional, dar și afectiv în condițiile acceptării destinului, inclusiv a finalului inevitabil.	– Sentimentul de regret față de posibilitățile nevalorificate (profesional, comunitar etc.), amplificate și de „teama de moarte.	– Familia; – Reprezentanți ai comunității (locale, teritoriale, naționale etc.), profesionale, culturale, civice, spirituale.

În plan *psihologic*, general și special (social/comunitar, școlar, universitar, profesional, etc.) dialogul educațional între generații este eficient în măsura în care respectă și valorifică dinamica personalității în zona autodeterminării acesteia, pe fondul tensiunii existente, în mod natural sau întreținută artificial, între motivarea internă – susținută cognitiv și socio-afectiv – și motivarea externă, care trebuie analizată și prelucrată la nivel superior, rațional (critic) volitiv și caracterial [6, pp. 65-84].

Analiza sociologică a dialogurilor educaționale între generații solicită valorificarea studiilor orientate „spre o teorie a transmiterii educaționale”, realizate într-un context mai larg, care presupune: a) „clasificarea și ordonarea cunoașterii educaționale” – care oferă substanța axiologică a oricărui dialog educațional; b) sesizarea raporturilor dintre clasele sociale și practicile didactice, vizibile și invizibile – reflectate în desfășurarea pozitivă sau/și negativă a dialogului educațional între generații, existent, în mod spontan sau deliberat, în orice societate; c) orientarea dialogului educațional între generații în direcția unor „aspecte ale relației dintre educație și producție”, sistemice, în diferite variante simple sau complexe, dependente de „categoria culturală dominantă” (în societatea industrializată timpurie sau modernă, mai nou în societatea postindustrială) [2, pp. 161-241].

Educația familială, ca demers pedagogic și cultural,

promovează un model special de dialog între generații, dependent de calitatea mediului social (comunitar), dar și de logica susținerii sale în plan teoretic (filosofic, antropologic, politic/ideologic) și practic (psihologic, pedagogic/didactic). La acest nivel, pedagogia familiei presupune perfecționarea permanentă a dialogului educațional, între generații, la nivelul superior al optimizării relației dintre „cultura familiei” și „conduita parentală” [5].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Birch A. Psihologia dezvoltării. Trad. București: Editura Tehnică, 2000.
2. Bernstein B. Studii de sociologia educației. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1978.
3. Cristea S. Parteneriatul școală – familie și educația de calitate. În: Didactica Pro..., Revistă de teorie și practică educațională, nr. 3 (79), 2013.
4. Cristea S. Pedagogie. Hărți conceptuale, volumul I. București: Didactica Publishing House, 2021.
5. Cuznețov L. Tratat de educație pentru familie. Pedagogia familiei. Chișinău: Universitatea Pedagogică *Ion Creangă* din Chișinău, 2008.
6. Golu M. Dinamica personalității. București: Geneze, 1993.
7. Leroy G. Dialogul în educație. București: Editura Didactică și Psihologică, 1974.